

RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA BO'LAJAK MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI TARBIYACHILARINING DIGITAL KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH

Nazarmatova Dilshoda Umarali qizi

Uzbekistan 2Faculty of Pedagogy, Department of Preschool Education Methodology, University
of Applied Sciences Gavhar ko'chasi 1-uy, Tashkent 100149, Tashkent, Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14353437>

Annotatsiya. Hozirgi jadal o'sib kelayotgan davrda barcha soha vakillari shu qatorda insonlar hayotiga ham raqamli texnologiyalar jadal o'sib kirmoqda. Shu jumladan barcha ta'lim sohalarini raqamlashtirish, raqamli kompetensiyalarni shakllantirish bugungi kunning dolzarb masalalariga aylandi desak mubolag'a bo'lmaydi. Uzluksiz ta'lim tizimining birinchi bo'g'ini sifatida maktabgacha ta'lim tizimi va unda faoliyat yuritayotgan tarbiyachi-pedagoglarning zamonaviy innovatsion pedagogic texnologiyalarni keng joriy qilish hamda axborot-kommunikatsion texnologiyalardan keng foydalana olish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan qator ishlar olib borilmoqda. Ushbu maqolada ham bo'lajak tarbiyachilarining kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda ularning digital kompetensiyalarini shakllantirishga urg'u beradigan ma'lumotlar bilan almashilinadi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim tashkiloti, ta'lim tizimi, tarbiyachi, raqamlashtirish, savodxonlik, digital kompetensiya, kasbiy faoliyat, ta'lim-tarbiya, uzluksiz ta'lim.

Аннотация. В современную бурно развивающуюся эпоху цифровые технологии стремительно проникают в жизнь людей, а также представителей всех сфер. Не будет преувеличением сказать, что цифровизация всех сфер образования, формирование цифровых компетенций стали актуальными вопросами современности. В качестве первого звена системы непрерывного образования проводится ряд мероприятий, направленных на формирование навыков системы дошкольного образования и работающих в ней воспитателей-педагогов, широкое внедрение современных инновационных педагогических технологий и широкое использование информационно-коммуникационные технологии, также в статье представлены сведения, делающие акцент на формировании их цифровых компетенций при формировании профессиональных компетенций будущих учителей.

Ключевые слова: дошкольная образовательная организация, система образования, педагог, цифровизация, грамотность, цифровая компетентность, профессиональная деятельность, образование, непрерывное образование.

Abstract. In today's rapidly growing era, digital technologies are rapidly growing in people's lives as well as representatives of all fields. It is no exaggeration to say that digitization of all educational spheres, formation of digital competences have become urgent issues of today. As the first link of the continuous education system, a number of activities are being carried out aimed at forming the skills of the preschool education system and the educators-pedagogues working in it, the wide introduction of modern innovative pedagogical technologies and the wide use of information and communication technologies. the article also shares information that emphasizes the formation of their digital competencies in the formation of the professional competencies of future teachers.

Keywords: preschool educational organization, educational system, educator, digitization, literacy, digital competence, professional activity, education, continuous education

Uzluksiz ta'lim tizimiga bo'lgan e'tibor, maktabgacha ta'lim tizimini xorijiy tajribalar asosida takomillashtirishga qaratilgan ishlar o'z salmog'ini ko'rsatmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-son **farmoniga** muvofiq, shuningdek, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasini yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha ustuvor vazifalarni amalga oshirish maqsadida:

¹PF-60 28.01.2022 yildagi 2022-2026 yilga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasida 4-bobining 38-39-40 chi maqsadlarida Maktabgacha ta'lim tizimini ta'lim sifati, qamrov darajasi va sifatli budjet maqsadlarining maqsadli va sifatli sarflanishini ta'minlash hamda 42-maqsadida **2026-yilga qadar o'quv dasturlari va darsliklarni ilg'or xorijiy tajriba asosida to'la qayta ko'rib chiqib, amalda joriy etish kabi maqsadlarni o'zida aks ettirgan. Shu jumladan muhtaram Prezidentimiz farmoniga binoan Maktabgacha va Maktab ta'limi Vazirligining birlashuvi juda ko'p o'zgarishlarni o'z ichiga oldi. Jumladan:** Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, Raqamli texnologiyalar hamda Oliy ta'lim, fan va innovasiyalar vazirliklari mutaxassislari ishtirokida aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlarni raqamlashtirish, Yagona interaktiv davlat Xizmatlari portali portali orqali ko'rsatilayotgan elektron xizmatlar ko'lamini kengaytirish va yangi xizmatlarni joriy etish masalalari muhokama etildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi PQ-4312-son qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning Davlat standartini tasdiqlash to'g'risida” gi 2020-yil 22 dekabrda 802-son qarori hamda “Maktabgacha ta'lim sifati va samaradoqligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi 2024-yil 30-sentabrdagi farmonida ham maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagog-tarbiyachilarning kognitiv qobiliyatlarini shakllantirish hamda tarbiyalanuvchilarining kichik va o'rta guruhlardagi bolalarda kognitiv, psixomotor va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga, katta va maktabga tayyorlov guruhlaridagi bolalarda bilim olish, kommunikativ va ijodiy kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilgan o'quv-metodik materiallarni ishlab chiqish, yagona interaktiv xizmat bolalar bog'chasi ta'lim tizimi platformasida bolalarning rivojlanish nxaritasini platformada yuritish hamda ota-onalar uchun maxsus bo'lim ochilishidan iborat qator maqsad va vazifalar belgilab berildi. Xususan, Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning Davlat standartlari hamda “Ilm yo'li” variativ dasturlari orqali maktabgacha ta'lim tizimida sifatli ta'lim va samaradorlikni oshirish maktabgacha ta'lim tizimida ilg'or axborot texnologiyalari va resurslari bilan ta'minlashda ushbu qarorlar alohida o'rin egallamoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabedagi PF 6079 sonli “Raqamli O'zbekiston-2030” strategiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora tadbirlari to'g'risida”gi farmonida raqamli dunyoda raqamlashtirish, raqamli texnologiyalarni ishlab chiqish, raqamli iqtisodiyot sohasida yangi loyihalarni ko'rib chiqish va raqamli ta'limni rivojlantirish dasturlari amalga oshirilmoqda. Kompetensiya nima? Kompetensiya –fan bo'yicha **egallagan nazariy bilim**, amaliy ko'nikma va malakalarni kundalik hayotida duch keladigan amaliy va nazariy masalalarni yechishda foydalanib, amaliyotda qo'llay olishdir.

Kompetentlilik - (*lotincha: competens – layoqatli, qobiliyatli*)

¹ PF-60 28.01.2022yil O'zbekiston Respublikasi 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasi

Kompetentlilik tarkibiga sof kasbiy bilim, ko‘nikma va malakalardan tashqari, tashabbuskorlik, hamkorlik, guruhda ishlash layoqati, [kommunikativ qobiliyati](#), real baholay olish, mantiqiy fikrlash, axborotni saralash va foydalana olish xususiyatlari ham kiradi.²

Kompetensiyalarni shakllantirishga yo‘naltirilgan ta‘lim–o‘quvchilarda egallangan bilim, ko‘nikma va malakalarni o‘z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatlarida amaliy qo‘llay olish kompetensiyalarini shakllantirishga yo‘naltirilgan ta‘limdir.

³*Axborot bilan ishlash*

– mavjud axborot manbalaridan (internet, televizor, radio(audio–video yozuv)telefon, kompyuter, elektron pochta va boshq.) foydalana olish;

– media vositalaridan zarur bo‘lgan [axborotlarni izlab topa olish](#), saralash, qayta ishlash, uzatish, saqlash, xavfsizligini ta‘minlash va foydalanishda media-madaniyatiga rioya qilish;

– ma‘lumotlar bazasini yarata olish, asosiylarini tanlay olish va ularni tahlil qila bilish;

– kundalik faoliyatida uchraydigan hujjatlar bilan ishlay olish(oddiy [tabriknomalar yoza olish](#), anketalarni to‘ldirish, mehmonxona ro‘yxatida o‘zi to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni qayd eta olishi va boshq.

Kompetensiya (lot.competo-erishyapman, munosibman, loyiqman) –u yoki bu sohadagi bilimlar, tajriba. O‘qituvchi - muallimlarning shaxsiy ijtimoiy sifatlariga azaldan e‘tibor qaratib kelingan va har bir zamon talabidan kelib chiqib, pedagogga qo‘yiladigan talablar takomillashib, murakkablashib boravergan. Digital kompetensiyalarini, axborot savodxonligini oshirish, bolalalik davrida raqamli dunyoda ta‘lim berish va bilim olish yo‘llarini samarali tashkil etish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri. Bu muammoning nazariy yechimi tarbiyachilar, bollalar va ularning ota-onalarini raqamli dunyoda o‘qitishga yangicha yondasshishlarni amalga oshirish hisoblanadi. Turli dasturlar, mobil ilovalar va ijtimoiy tarmoqlardagi guruhlar kabi bir qator yangi texnologiyalar bolalar ta‘limiga yangi innavatsion investitsiyalarni joriy qilishning asosiy ta‘lim vositalari vazifalarini bajaradi. Mana masalan “Moyvoqvoy va qizcha” mobil ilovasidagi bolalarning tafakkurini rivojlantirishda va kreativ fikrlashida hamda noqulay vaziyatlarda qaror qilishda ahamiyati beqiyos. Xorijiy davlatlarda “Aflatot” dasturi maktabga kirmagan bolalar uchun mo‘ljallangan bo‘lib, u ijtimoiy va iqtisodiy savodxonlikka asos soluvchi dastur hisoblanadi. Bunday dasturlar balalarning birinchi ta‘lim olishlari va hayotiy ko‘nikmalarini shakllantirishda juda muhimdir. Maktabgacha ta‘lim muassasalarida raqamlashtirish borasida YUNISEF tomonidan O‘zbekistondagi maktabgacha ta‘lim sohasini rivojlantirish uchun “Learning passport” nomli raqamli ta‘lim platformasini yaratish, O‘zbekistondagi Yaponiya JICA vakolatxonasi tomonidan “O‘zbekistonda alohida parvarishga muhtoj bolalar bilan ishlaydigan pedagog kadrlarning malakasini oshirish bo‘yicha” loyihasi, Koreya-O‘zbekiston biznes assosiyasi tomonidan maktabgacha ta‘lim tizimi uchun yaratilayotgan «EDU LINK» axborot tizimi loyihasi kabi ishlar amalga oshirildi.

XULOSA

Zamonaviy axborotlashgan jamiyat maktabgacha ta‘lim tashkiloti pedagoglari oldiga bir qator vazifalarni qo‘yadi. [Eng avvalo](#), pedagog kompyuter o‘yinlarini va ta‘lim dasturlarini tanlashda bolaga boshchilik qilishi kerak. Buning uchun tarbiyachi kompyuter savodxonligini egallagan bo‘lishi zarur, shuningdek maktabgacha yoshdagi bolalar bilan olib borilayotgan ta‘lim-tarbiya faoliyatida bevosita global internet tarmog‘i resurslaridan unumli

² Психолого-педагогические основы формирования компетентных подходов в математике.
<https://elibrary.ru>

³ Kompetensiya <https://hozir.org>

foydalana olishi muhim. Mamlakatimizda ilg'or xorijiy tajribalar asosida uzluksiz ta'lim tizimi uchun bo'lajak yosh o'qituvchilarni tayyorlashning zamonaviy ta'lim mazmunini modernizatsiyalash, talabalar ichki imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga imkon beruvchi zarur shart-sharoitlar yaratishga yo'naltirilgan ta'lim muhitini yaratish bo'yicha tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Bugungi kunda jadal o'sib kelayotgan yosh avlodlarimiz axborot asrida raqamli iqtisodiyot bilan birgalikda o'sib rivojlanmoqda. “Taraqqiyot strategitasi” ning maqsadlaridan biri ham Raqamli O'zbekistonni kashf etishdan iborat hisoblanadi. Har bir tashkilot, ta'lim muassasalari maktabgacha ta'lim tashkiloti hodimlari pedagog-tarbiyachilarini bo'lg'usi kadr-mutaxassislarni ham IT sohasida o'z bilim ko'nikma malakalarini oshirishlari uchun ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Elektron hukumat yaratilmoqda.

Shunday ekan kelajak yosh avlodni yetuk mutaxassis qilib tayyorlashda Axborot-texnologiyalarini, elektron resurslar bilan ishlash ko'nikmalarini, texnologik kompetensiyalarini shakllantirish dolzarb bo'lib kelmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Ilk qadam” Takomillashtirilgan Davlat o'quv dasturi”. Toshkent 2022-yil
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida” gi PF-4312- son farmoni 2019-yil 8-may
3. Oliy ta'lim tizimini 2030- yilgacha rivojlantirish Kontsepsiyasi. 2019-y.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning Davlat standartini tasdiqlash to'g'risida”gi 2020 yil 22-dekabrda 802-son qaror
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 30 sentyabrdagi “Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-3955-sonli qaror
6. 2020-yil 6-noyabrdagi “O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-6108-son farmoni
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-son
8. O'RQ-595 son “Maktabgacha ta'lim tarbiya to'g'risidagi” qonun Qonunchilik palatasi tomonidan 2019-yil 16-dekabr
9. O'RQ-637 son 23.09.2020 yil “Ta'lim to'g'risida”gi qonun <http://www.lex.uz>
10. Sh.A.Sodiova “Maktabgacha Pedagogika” darslik, Toshkent-2019
11. F.R.Qodirova, Sh.Q.Toshpo'latova, N.M.Kayumova, M.N. A'zamova
12. “Maktabgacha Pedagogika” darslik, Tafakkur nashriyoti Toshkent – 2019
13. Mamlakatimiz ta'lim tizimida raqamlashtirish va raqamli dunyoda o'qitish va o'rganishning mavjud imkoniyatlari Akramjon O'ktamjonovich Mirzayev
14. Ю. И. ФАУСЕК “Montessori bolalar bog'chasi” Ташкент «Янги аср авлоди» 2008 йил
15. Худойқулов Х.Ж. Жуманова Ф.У. КАСБИЙ ПЕДАГОГИКА (Ўқув Қўлланма)
16. Qodirova F. M. “Maktabgacha pedagogika” : O'quv qo'llanma Toshkent «Ma'naviyat » 2013 157-b.
17. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun davlat o'quv dasturi /Takomillashtirilgan ikkinchi nashr/ Toshkent-2022
18. “Ilm yo'li” variativ dasturi Toshkent-2020 “Sano-standart”
19. F.Qodirova, Sh.Toshpo'latova, M.A'zamova “Maktabgacha Pedagogika” darslik, Ma'naviyat nashriyoti Toshkent-2013

20. O‘zbekiston Respublikasining “Davlat-xususiy sheriklik to‘g‘risida” 2019-yil 10-mayda O‘RQ-537-sonli Qonuni

INTERNET-RESURS MATERIALLARI

1. <http://www.preschool.by.ru>
2. <http://www.kindereducation.com>
3. [http://www.maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi.uz](http://www.maktabgacha_va_maktab_ta'limi_vazirligi.uz)
4. <http://www.bolakadem.uz>
5. <http://www.lex.uz>